

Bahromova Sarvinoz Sherzotbek qizi

Kokand University Andijon filiali tibbiot fakulteti

Davolash ishi yo'nalishi 2 bosqich talabasi

[Xat yozish uchun: bahromova.010@gmail.com]

VARIKOZ KASALLIGINI FITOTERAPIYA VA GIRUDOTERAPIYA BILAN KOMPLEKS DAVOLASH YONDASHUVLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada varikoz kasalligining etiologiyasi va patofiziologiyasini chuqur tahlil qilish orqali, ushbu kasallikni davolashda fitoterapiya va girudoterapiyaning samaradorligini o'rganish hamda aholi orasida varikoz kasalligining tarqalishini kamaytirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Venoz yetishmovchilik, Flebologiya, Qon aylanishi, Fitoterapiya, Girudoterapiya, Minimal-invaziv usulla, Skleroterapiya, Flebektomiya, Profilaktika, Trofik yaralar, Venotonik preparatlar.

Mavzuning dolarbligi:

JSST ma'lumotlariga ko'ra varikoz kasalligi bugungi kunda keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, u sivilizatsiya kasalliklari ro'yxatiga kiritilgan. Venoz tizimning asosiy vazifalaridan biri qonning yurakka qaytishini ta'minlashdir. Agar venoz tizimni suyuqlik bilan to'ldirilgan va tik turgan quvur sifatida tasavvur qilsak, uning quyi qismida suyuqlik ustuni bosim hosil qiladi. Venoz qon oqimi yurakka qaytish jarayonida tortishish kuchiga qarshi harakat qiladi. Organizm bu sharoitlarga turli moslashuv mexanizmlari orqali moslashgan. Passiv holatda (yotgan, o'tirgan yoki tik turgan) venoz qon oqimini ta'minlashda sistolik bosim va nafas olish jarayoni muhim rol o'ynaydi. Nafas olayotganda pastki vena kavak tizimidagi bosim ortib, qon oqimi sekinlashadi. Chuqur nafas olayotganda yoki nafasni ushlab turganda, u deyarli to'xtaydi. Nafas chiqarish jarayonida esa qorin bo'shlig'idagi bosim pasayib, qon oqimini rag'batlantiruvchi assimilyatsiya mexanizmi ishga tushadi. Varikoz kasalligining rivojlanishiga turmush tarzi va kasb bilan bog'liq omillar ta'sir ko'rsatadi. Masalan, uzoq vaqt harakatsiz qolish yoki doimiy o'tirish talab qilinadigan kasblarda ishlash (masalan, transport haydovchilari) kasallik xavfini oshiradi. Dunyo miqyoshida rivojlangan mamlakatlar aholisi orasida varikoz kasalligining turli belgilari 70 foizgacha odamda uchraydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, varikoz kasalligi ayollarning 35 foizi 25-45 yosh oralig'ida, erkaklarning esa 20 foizi 45-50 yosh oralig'ida ushbu kasallikdan aziyat chekadi. Bu esa venoz tizimning arterial tizimga nisbatan murakkab sharoitlarda ishlashini ko'rsatadi.

Varikoz kasalliklarini rivojlantiruvchi asosiy omillar; Kun davomida tik turgan holda ishlash, genetika - biriktiruvchi to'qimalarning yetishmasligi tufayli qon tomirlari devorlarining kongenital zaifligi[1]. qattiq kiyim- inguinal burmalardagi asosiy tomirlarni siqib chiqarish qon aylanishini buzadi. Semizlik-tana massasi indeksining 27 kg/m² gacha oshishi kasallik xavfini 33% ga oshiradi, harakatsiz ish va harakatsiz turmush tarzi-statik holat oyoq-qo'llardagi qonning turg'unligini qo'zg'atadi, og'ir yuklarni ko'tarish bilan bog'liq ishlarda, noto'g'ri ovqatlanish muhim ozuqa moddalarining yetishmasligi qon tomirlari devorlarining tuzilishini tiklashni sekinlashtiradi, gormonal muvozanat varikoz tomirlarining rivojlanishi menopauza sindromi va osteoporozni davolash uchun gormonal kontratseptsiya va dorilarni qo'llashni qo'zg'atada xomiladorlik-kattalashgan bachadon tomonidan retroperitoneal venalarning siqilishi qon aylanishini buzadi[2]. Varikoz rivojlantiruvchi kasalliklarini ikkilamchi omillarga esa quyidagilarni misol qilishimiz mumkin: stress va asab kasalliklari, arterial- venoz anastomozlar,

sportiv zo'riqishlar, noqulay kiyim va poyabzallarni kiyish. Yu.L.Shevchenko varikoz alomatlarini bevosita bosqichlarga bo'lib o'rganishni taklif qilgan. 1 va 2 bosqichlarda: oyoq, boldir va sonlarda venoz naqshlarning paydo bo'lishi, oyoqlarda og'irlik, bosim, o'rtacha og'riqlarni his qilish, tortishishlar (ayniqsa kechasi), ishdan keyin, kunning oxirida oyoqlarning shishishi, tez charchash. 3 va 4 bosqichlarda: shishlar; qon tomirli yulduzlar (telangioektaziya), turli og'riqlar (pulsli, mushaklarda qichishish, yurish paytida og'riq, vena bo'ylab og'riq, umumiy og'riq va oyoqlarning qaqshab og'rishi), boldir va tovon yonlari terisi yuzasida uzun varikoz venalar paydo bo'lishi, teri o'zgarishlari uning qurishi va pigmentatsiyasi, qorayishi va jigarrang dog'lar bilan qoplanishi. Bundan tashqari, bu belgilarga keyinchalik bir qator kasalliklar, xususan dermatit, ekzema va trofik kasalliklar, yaralar qo'shilishi mumkin[3].

Varikozni davolashda fitoterapiyaning ahamiyati:

Fitoterapiya varikoz kasalligini yengillashtirishda yordam beruvchi tabiiy muolaja usullaridan biri hisoblanadi[4]. Hamda ushbu kasallikni simptomlarini yengillashtirishda quyidagi tabiiy mahsulotlarda foydalanish tavsiya etiladi. Andiz ildizi, mavrak va yalpizdan 100 g dan olib, aralashma tayyorlanadi. Uch osh qoshiq yig'mani kechqurun termosga solib, ustiga uch stakan qaynoq suv quyiladi. Ertalab damlama suzilib, kun davomida to'rt mahal ovqatdan yarim soat oldin 150 ml dan ichiladi. Anor gulining quritilgan shakli issiq suvda ivitilib, tomirlarning ko'karib ketgan joylariga qo'yiladi va ustidan bog'lanadi. Bu usul ko'karishlarni kamaytirishda samarali hisoblanadi. Bo'yimodaron, ruta va gazanda o'simliklaridan bir choy qoshiqdan aralashma tayyorlanadi. Ustiga bir stakan qaynoq suv quyib, yarim soat damlanadi. Kuniga ikki mahal, ertalab va kechqurun, ovqatdan 15 daqiqa oldin bir stakandan iste'mol qilinadi. Bundan tashqari, bo'yimodaron va limonot 10 g dan, tog'jumrot 15 g dan olinib, aralashtiriladi. Ustiga qaynoq suv quyib, bir soat damlanadi va kuniga ikki mahal iste'mol qilinadi. Qichitqiot bargidan ikki osh qoshiq olinib, ustiga yarim litr qaynoq suv quyiladi va bir soat davomida damlanadi. Ushbu damlama kuniga uch mahal yarim stakandan ichiladi. Parhezga rioya qilish (go'sht, baliq, qovurilgan taomlardan tiyilish) venalarning varikoz kengayishini davolashda yaxshi natija beradi. Qichitqiot, bo'yimodaron va ruta o'simliklaridan bir choy qoshiqdan olib, aralashma tayyorlanadi. Ustiga bir stakan qaynoq suv quyib, yarim soat damlanadi va kuniga ikki mahal iste'mol qilinadi. Dalachoy damlamasi ichish hamda vannalar qabul qilish venalar tugunlariga ijobiy ta'sir qiladi. Soxtakashtan, tol va eman novdalaridan 500 g dan olinib, sirlidishda yarim soat qaynatiladi. So'ngra, 200 g ittikanak, moychechak va dalachoy o'simliklari qo'shib, bir kecha davomida damlanadi. Keyin uch buxanka javdar noni ham qaynatilib, har ikkala qaynatma vanna uchun ishlatiladi. Har kuni uyqu oldidan 30-40 daqiqa davomida qabul qilinadi. Suv harorati 38-40°C bo'lishi lozim. Yerqalampir asosida dorivor bog'lam tayyorlash uchun 100 g javdar uni, 50 g dog'lanmagan yog' va ikki osh qoshiq qirg'ichdan chiqarilgan yerqalampir aralashtiriladi. Ushbu aralashma og'rikan joylarga surtiladi. Yashil, pishmagan zaytun yong'oqlari to'g'rab idishga solinadi va ustidan zaytun yog'i quyiladi. Aralashma o'n kun davomida quyosh nuri ostida saqlanadi. So'ngra, tayyor damlama ertalab va kechqurun og'rikan joylarga surtiladi. Olma sirkasi venalar varikozini uchun foydali hisoblanadi. Kuniga ikki mahal suvda eritilmagan olma sirkasi jarohatlangan joylarga surtiladi. Bundan tashqari, bir stakan suvga ikki choy qoshiq olma sirkasi solib, kun davomida 2-3 marta ichiladi. Shuningdek, ikki choy qoshiq sirka bir stakan qaynoq suv bilan aralashtirilib, og'rikan joylarga surtiladi. Olmaning "Antonovka" navi damlamasi qonni tozalash, uyqu va ishtahani yaxshilash xususiyatiga ega. Uch dona olma sovuq suvda yuvilib, sirlidishga joylashtiriladi va ustidan bir litr qaynoq suv quyiladi. Idish yopilib, to'rt soat davomida jun mato bilan o'rab qo'yiladi. Keyin olmalar ezilib, damlama suzilib olinadi va asal bilan ichiladi. 50 ml olma damlamasiga bir osh qoshiq asal qo'shib, nahorgi paytda va uxlash oldidan ichiladi. Bu usul venalar varikozini va tromboflebitda qo'llaniladi. Tirnoqgul va qoncho'pdan 75 g dan, gazanda va mavrakdan 100 g dan olinib, aralashma tayyorlanadi. Uch osh qoshiq yig'mani kechqurun termosga solib, ustiga uch stakan qaynoq suv quyiladi. Ertalab damlama suzilib, kun davomida to'rt mahal ovqatdan

yarim soat oldin 150 ml dan ichiladi. Eman novdalari qaynatmasi venalarning varikozini davolashda foydalidir. Eman, tol va kashtan novdalaridan bir osh qoshiqdan olib, bir litr suvda yarim soat davomida qaynatiladi. Soʻngra, bir osh qoshiqdan moychechak, dalachoy va ittikanak oʻsimliklari qoʻshilib, 12 soat davomida damlanadi. Suzib olingandan keyin, unga ikki osh qoshiq asal qoʻshiladi. Dastlabki ikki kun davomida 50 ml, keyingi ikki kun 100 ml, qolgan kunlar 150 ml dan ichiladi. Davolanish kursi 20 kun davom etadi. 5-10 kun tanaffus qilingandan soʻng, muolaja takrorlanadi.

Varikozni davolashda girudoterapiyaning ahamiyati:

Girudoterapiya – bu zuluklar yordamida amalga oshiriladigan muolaja boʻlib, u qadimdan turli kasalliklarni, jumladan, varikoz kengaygan venalarni davolashda qoʻllanib kelinadi. Ushbu terapiyaning asosiy maqsadi qon aylanishini yaxshilash, tomirlardagi tiqilmalarni oldini olish va yalligʻlanish jarayonlarini kamaytirishdir. Girudoterapiya varikoz kasalligini toʻliq davolay olmasa ham, kasallikning simptomlarini yengillashtirish va bemorning holatini yaxshilashda muhim rol oʻynaydi[6]. Girudin – 65 aminokislotali polipeptid va u trombinning eng kuchli tabiiy ingibitori hisoblanadi. Girudin trombinning serin, proteaza faol joyiga, shuningdek fibrinogenni bogʻlovchi ekzozit I bilan bogʻlanadi. Girudin trombin bilan bogʻlanishi juda yaqinlik bilan sodir boʻladi va asosan qaytarilmas hisoblaniladi. Girudinning N-terminal hududiga 3 ta disulfide koʻprik bilan oʻzaro bogʻlangan ixcham tuzulmani hosil qiladi. Qon quyuqlashining V, VII, XIII faktorlariga taʼsir koʻrsatadi[5]. Apiraza trombositlar agregatsiyasini pasaytiradi, yaʼni qon hujayralarining bir-biriga yopishib, quyqaga aylanishining oldini oladi. Gialuronidaza toʻqimalar oʻrtasidagi oʻtkazuvchanlikni oshiradi va hujayralar orasidagi modda almashinuvini yaxshilaydi. Lipaza va kollagenaza yogʻ va oqsil moddalarning parchalanishini faollashtiradi, bu esa qon tomirlarini mustahkamlashga yordam beradi.

Varikoz kasalligida zuluk qoʻyish nuqtalari; Zuluklarni toʻgʻri nuqtalarga joylashtirish muhim ahamiyatga ega bolib. Varikoz kasalligida quyidagi biologic faolnuqtalarga qoʻyilishi tavsiya etiladi: Shikastlangan venalarning atrofiga – toʻgʻridan-toʻgʻri venalar ustiga emas, balki uning yon tomonlariga (2-3 sm uzoqlikda) qoʻyiladi. Son va boldir mushaklari atrofiga – qon aylanishini yaxshilash uchun ushbu sohalarga qoʻyiladi. Chanoq sohasida – venoz qon aylanishining umumiy yaxshilanishi uchun qoʻllaniladi. Jigar sohasi – jigar faoliyatini qoʻllab-quvvatlash va organizmdan toksinlarni chiqarish uchun tavsiya etiladi. Bir seans davomida odatda 3-7 ta zuluk ishlatiladi. Kurs 7-10 muolajadan iborat boʻlib, ularning har biri 3-5 kun oraligʻida oʻtkaziladi. Girudoterapiya tabiiy va muolajaviy usul boʻlsa ham, baʼzi nojoʻya taʼsirlar kuzatilishi mumkin: Allergik reaksiya – baʼzi odamlarda zuluk soʻlagiga allergiya kuzatilishi mumkin. Qon ketishi – zuluklar qonni suyultirgani sababli, baʼzan uzoq davom etuvchi qon ketishlari kuzatilishi mumkin. Terining qizarishi va shish – muolaja oʻtkazilgan joylarda qizarish va yengil shish paydo boʻlishi mumkin. Infeksiya xavfi – notoʻgʻri antiseptika yoki gigiyenaga rioya qilinmaganida infeksiya rivojlanishi ehtimoli mavjud. Kamqonlik (anemiya) – koʻp va tez-tez oʻtkaziladigan girudoterapiya seanslari qonda hemoglobin darajasining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun girudoterapiya shifokor nazorati ostida amalga oshirilishi tavsiya etiladi. Ayniqsa, qandli diabet, gemofiliya, onkologik kasalliklar va homiladorlik holatlarida zuluk bilan davolanish tavsiya etilmaydi.

Xulosa: Varikoz kasalligi – bu venoz tizimning surunkali yetishmovchiligi bilan bogʻliq patologik holat boʻlib, unda venalarning kengayishi va qon aylanishining buzilishi kuzatiladi. Kasallik rivojlanishining asosiy omillari orasida irsiy moyillik, uzoq vaqt davomida tik yoki oʻtirib ishlash, gormonal oʻzgarishlar, notoʻgʻri ovqatlanish va kamharakat turmush tarzi muhim oʻrin tutadi. Xulosa oʻmida shuni aytish kerakki, varikoz kasalligi hozirgi kunda sezilarli

darajada ko'payib borayotgan kasalliklaridan biri bo'lib, uni davolash uchun xalq tabobatidan foydalanish juda samaralidir. Varikoz kasalligini davolashda ishlatiladigan dori vositalarining organizmga nojo'ya ta'sirlari ko'p. Sintetik vositalardan ko'ra tabiiy mahsulotlar organizmga tez ta'sir ko'rsatadi hamda oson so'riladi. Shuningdek, tabiiy mahsulotlarning tannarxi sintetik dori vositalaridan ancha arzon. Shuning uchun ham varikoz kasalligini davolashda ayniqsa, ushbu kasallikning dastlabki bosqichida xalq tabobatidan foydalanish har tomonlama samarali.

Foydalanilgan adabiotlar:

1. Xolmirzayev S. S. Flebologiya asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy nashriyoti, 2018.
2. Веденский А.Н. Варикозная болезнь. Л., Медицина, 1983.
3. Ю.Л. Шевченко Ю.М. Стойко клиническая флебология. М., ДПК Пресс, 2016.
4. Karimov A. T. Tibbiyotda muqobil davolash usullari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
5. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Lipaza>.
6. Nurmatov U. H. Girudoterapiya va uning zamonaviy tibbiyotdagi ahamiyati. – Samarqand: Ilmiy Nashr, 2019.